

2
0
2
4

№ 3

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr.
91 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Eshov Mansur Po'latovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zariybayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ixamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

Muhandislik va Iqtisodiyot

EKSPERTLAR

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisod fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Elektron nashr.
91 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

BUXGALTERIYA HISOBIDA MAJBURIYATLAR VA ULARNI TAN OLISH MEZONLARI

ORCID: 0000-0003-4198-7983

Boltaev Abror Sayitmuradovich

Alfraganus University “Buxgalteriya hisobi va soliq”
kafedrasini mudiri, PhD, dotsent

Annotatsiya: Mazkur maqolada buxgalteriya hisobida majburiyatlar va ularni tan olish mezonlari tadqiq qilib o'rganilgan. Xususan, buxgalteriya hisobi obyektini va moliyaviy hisobot elementi sifatida majburiyatlar tushunchasiga mualliflik yondashuvi ishlab chiqilgan, buxgalteriya hisobida majburiyatlarini tan olish mezonlari va ularga rioya qilinishini tekshirish ketma-ketligi, shuningdek, ularni uzoq muddatli va joriy majburiyatlarga tasniflash asosida buxgalteriya hisobi va hisobotida aks ettirish asoslab berilgan holda xulosalar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: majburiyat, uzoq muddatli majburiyat, joriy majburiyat, kreditorlik qarzlari, bank kreditlari, kechiktirilgan majburiyatlar, javobgarlik, iqtisodiy resurs.

Abstract: This article examines liabilities in accounting and the criteria for their recognition. In particular, the author's approach to the concept of liabilities as an object of accounting and an element of financial reporting has been developed, criteria for recognizing liabilities in accounting and the sequence of checking their compliance, as well as their classification into long-term and current liabilities based on the rationale for their reflection in accounting and reporting are formed conclusions.

Keywords: liability, long-term liability, current liability, accounts payable, bank loans, deferred liabilities, obligation, economic resource.

Аннотация: В данной статье изучены обязательства в бухгалтерском учете и критерии их признания. В частности, разработан авторский подход к понятию обязательств как объекта бухгалтерского учета и элемента финансовой отчетности, критерии признания обязательств в бухгалтерском учете и последовательность проверки их соблюдения, а также их классификация на долгосрочные и текущие обязательства на основе обоснования их отражения в бухгалтерском учете и отчетности формируются выводы.

Ключевые слова: обязательство, долгосрочное обязательство, текущее обязательство, кредиторская задолженность, банковские кредиты, отсроченные обязательства, обязанность, экономический ресурс.

KIRISH

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-4611-son¹ qarori qabul qilindi. Mazkur qarorda milliy buxgalteriya hisobi tizimini moliyaviy hisobotning xalqaro standart (MHXS)larga muvofiq lashtirish bo'yicha belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash majburiyatlarini

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 24.02.2020 yildagi PQ-4611-son. <https://www.lex.uz/docs/-4746047>

buxgalteriya hisobi obyektini tan olish, baholash va hisobga olish hamda moliyaviy hisobot elementi sifatida hisobotda aks ettirish va moliyaviy hisobotda yoritib berish tartibini takomillashtirishni talab qiladi. Chunki, biznes subyektlarida majburiyatlarga doir aniq va ishonchli ma'lumotlarni shakllantirish hamda moliyaviy holatini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, mazkur maqolada buxgalteriya hisobi obyektini va moliyaviy hisobot elementi sifatida majburiyatlarni tan olish masalalari to'xtalib o'tmoqchimiz.

Amaldagi "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi qonun [1] (yangi tahriri)da majburiyatlar va ularning harakati bilan bog'liq xo'jalik operatsiyalari buxgalteriya hisobining obyektini ekanligi ko'rsatib o'tilgan. Shu bilan birga, 21-son BHMS [2] ning 3-qismida tadbirkorlik subyekti yuridik va jismoniy shaxslar oldidagi majburiyatlarni to'g'risidagi axborotlarni umumlashtirish uchun mo'ljallangan schotlar belgilangan bo'lib, ulardan foydalangan holda majburiyatlarni hisobga olish bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar keltirib o'tilgan. Shuningdek, majburiyatlar moliyaviy hisobot shakli bo'lgan buxgalteriya balansining passiv qismida aks ettirish tartibi belgilangan [3]. Bundan tashqari, "Moliyaviy hisobotni tayyorlash va taqdim etish uchun konseptual asos"da majburiyatlar moliyaviy holatni aniqlash bilan bevosita bog'liq element hisoblanishi ta'kidlangan holda quyidagi tarzda aniqlanishi belgilangan: "majburiyatlar – shaxsning (qarzdorning) boshqa shaxs (kreditor) foydasiga muayyan harakatni amalga oshirish, masalan mol-mulkni topshirish, ishni bajarish, pul to'lash va boshqalar yoxud muayyan harakattan tiyilib turish majburiyatidir, kreditor esa qarzdordan o'z majburiyatlarini bajarishini talab qilishga haqlidir" [4]. Shu bilan birga, tashkilot boshqa yuridik va jismoniy shaxslar oldida joriy javobgarlikka ega ekanligi majburiyatning asosiy xususiyati hisoblanishi yoritilgan holda joriy majburiyatlar va ularni bajarish tartibi ko'rsatib o'tilgan. Bundan ko'rinadiki, milliy buxgalteriya hisobi tizimida majburiyatlarni buxgalteriya hisobi obyektini va moliyaviy hisobot elementi sifatida tan olish masalasi atroflicha yoritib berilmagan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Albatta, xorijlik va mamlakatimiz iqtisodchi olimlari Nidlz B., Anderson X., Kolduell D. [6], Paliy V.F. [7], O.Podolianchuk [8], Zimareva J. [9], To'ychiev A.J. [10], Tashnazarov S.N. [11], Abdusalomova N.B. [12], Boltaev A.S. [13], Ochilov F.Sh. [14], Jabbarova Ch.A. [15] va boshqalarning ilmiy va o'quv-uslubiy asarlarida majburiyatlarni tan olish, baholash, hisobga olish va moliyaviy hisobotda aks ettirish bo'yicha uslubiy ko'rsatma va tavsiyalar berilgan.

Xususan, iqtisodchi olimlar Nidlz B., Anderson X. va Kolduell D.lar [6] majburiyatlarni uzoq muddatli va joriy majburiyatlarga ajratgan holda joriy majburiyatlarni quyidagicha tasniflaydi:

Sof aniqlanadigan majburiyatlar: to'lanadigan schotlar, to'lanadigan vekselar, to'lanadigan foizlar, ishlab topilmagan yetkazib berish to'lovlari, ish haqi bo'yicha to'lovlar, to'lanadigan realizatsiya solig'i, uzoq muddatli debitorlar joriy qismi. Baholanadigan majburiyatlar: mahsulot kafolatlari. Shartli majburiyatlar: sud jarayoni, olinadigan notlar (vksel) bo'yicha diskont, daromad solig'i bo'yicha tortishuvlar.

Mazkur iqtisodchi olimlarning joriy majburiyatlarni tasniflash bo'yicha yondashuvlari mazmunan to'g'ri hisoblanadi. Biroq, ularning yondashuvi majburiyatlarining to'liq tarkibini ochib bermaydi deb hisoblaymiz.

Iqtisodchi olim A.J.To'ychiev [10] fikriga ko'ra, majburiyatlar xalqaro standartlarga muvofiq quyidagicha tasniflanadi: asosiy faoliyat bilan bog'liq kreditorlik qarzlari; hisoblangan ajratmalar; olingan kreditlar va qarzlari; baholanuvchi majburiyatlar (zaxiralar); shartli majburiyatlar. Iqtisodchi olim o'z yondashuvida majburiyatlar tarkibida faqat asosiy faoliyat bilan bog'liq kreditorlik qarzlarni tasniflashi munozarali hisoblanadi. Chunki, asosiy bo'lmagan faoliyat bilan bog'liq bo'lgan kreditorlik qarzlari ham majburiyatlar hisoblanadi.

Iqtisodchi olim N.B.Abdusalomova [12] esa, majburiyatlarni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida joriy majburiyatlar, uzoq muddatli majburiyatlar va shartli majburiyatlarga ajratgan holda tasniflagan. Fikrimizcha, shartli majburiyatlar odatda joriy majburiyatlarining tarkibiga kiritilganligi bois, ularni alohida tasniflash munozarali hisoblanadi.

F.Sh.Ochilov [14] esa, majburiyatlarni baholash nuqtai nazaridan xalqaro tajribaga asoslanib, ularni aniq va noaniq majburiyatlarga ajratishni taklif etgan. Bunda muallif operatsion faoliyat bilan

bog'liq majburiyatlarga e'tibor qaratganligini kuzatish mumkin.

Tadqiqotchi Ch.A.Jabbarova [15] ham majburiyatlarni tan olishning ayrim jihatlarini tadqiq qilib o'rgangan. Xususan, baholangan majburiyatlarni tan olish, baholash va buxgalteriya hisobida aks ettirish bo'yicha o'z yondashuvlarini bayon qilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Buxgalteriya hisobi obyekt va moliyaviy hisobot elementi sifatida majburiyatlar va ularni tan olish bo'yicha amaldagi normativ-huquqiy hujjatlarni o'rganishda mantiqiy fikrlash, dalillar to'plash, tasavvur etish, qiyoslash, shakllantirish va muammoni qo'yish kabi nazariy-tadqiqot metodlaridan foydalanildi.

Shuningdek, empirik tadqiqot metodlari, jumladan kuzatish va davr oralig'ida tadqiq qilish usullari ham qo'llanildi. Bu metodlar majburiyatlarni tan olish va hisobga olish jarayonlarini chuqur tahlil qilish, shuningdek, ilmiy adabiyotlar asosida keng ko'lamli ma'lumotlarni to'plash imkonini berdi. Tadqiqot jarayonida olingan natijalar, amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar va iqtisodchi olimlarning yondashuvlari bilan solishtirilgan holda, maqolada keltirilgan xulosalarning ishonchligini ta'minlashga yordam berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yuqoridagi iqtisodchi olimlarning ilmiy va o'quv-uslubiy asarlaridagi majburiyatlarni tasniflash, tan olish va baholashdagi yondashuvlari ham nazariy, ham amaliy ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlagan holda, dastlab majburiyat tushunchasi va uni tan olish mezonlariga to'xtalib o'tmoqchimiz.

“Moliyaviy hisobotlarni taqdim etishning konseptual asosi”da “Majburiyat - bu tashkilotning oldingi hodisalari natijasida iqtisodiy resursni o'tkazish bo'yicha mavjud javobgarlikdir” [5] deb ta'rif berilgan. Majburiyat tushunchasi keng tushuncha bo'lib, buxgalteriya hisobi obyekt va moliyaviy hisobot elementi sifatida tan olinadigan buxgalteriya majburiyatidan farqlanadi. Ya'ni, yuqoridagi ta'rifdagi “javobgarlik”ning o'zi ham qonunchilikka muvofiq majburiyat hisoblanadi. Xususan, biznes subyektlari O'zbekiston Respublikasi qonuni va qonun osti hujjatlarida belgilangan tartib-qoidalarga amal qilishi bu ularning majburiyati hisoblanadi. Biroq, bu majburiyatlar buxgalteriya hisobida aks ettirilmaydi.

Vaholanki, biznes subyekti mol yetkazib beruvchilardan olingan xomashyo va materiallar bo'yicha qarzdorlikni o'tkazib berish majburiyatiga ega bo'lsa, uni buxgalteriya hisobi va hisobotida aks ettirish mumkin. Bir so'z bilan aytganda, aktivlarni boshqa tomonga o'tkazish javobgarligi majburiyat hisoblanadi.

Endi, yuqoridagi ta'rifda keltirilgan “oldingi hodisalar” mezoniga to'xtaladigan bo'lsak, barcha majburiyatlar o'tgan hodisalar natijasida yuzaga kelishini hisobga olsak, bu majburiyatlarning muhim xususiyati hisoblanadi. Masalan, biznes subyekti mol yetkazib beruvchilardan kelgusi yil 500 000,0 ming so'mlik mahsulot ishlab chiqarish jarayonida foydalanish maqsadida xomashyo va materiallar xarid qilishni rejalashtirgan bo'lsa, uni hisobot yilida majburiyat sifatida tan ololmaydi. Biznes subyekti faqatgina hisobot yilida mol yetkazib beruvchilardan xarid qilingan xomashyo va materiallar qiymati bo'yicha qarzdorlik summasini majburiyat sifatida tan oladi.

Buxgalteriya hisobi obyekt sifatida majburiyatni tan olishning keyingi mezonni yuqori ta'rifda keltirilgan “iqtisodiy resursni o'tkazish” hisoblanadi. Ya'ni, mazkur mezonga javob berish uchun javobgarlik biznes subyektidan iqtisodiy resursni boshqa tomonga o'tkazilishini talab qilish potensialiga ega bo'lishi lozim. Ushbu mezonni ortiqcha izohlab o'tirishga hojat yo'q deb hisoblaymiz. Chunki, yuqorida keltirilgan misollar mazkur mezonga ham bevosita bog'liq hisoblanadi.

Umuman olganda, majburiyatni tan olish mezonlari bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, mazkur mezonlar bajarilsagina, majburiyatni buxgalteriya hisobi va hisobotida aks ettirish mumkin (1-rasm).

1-rasm. Majburiyatlarni tan olish mezonlariga rioya etilishini tekshirish.

Demak, yuqoridagi berilgan rasmiy ta'rif va unda berilgan tan olish mezonlaridan kelib chiqqan holda, buxgalteriya hisobi obyekti va moliyaviy hisobot elementi sifatida majburiyatlar biznes subyektining o'tgan hodisalar natijasida boshqa tomonga (yoki tomonlarga) pul mablag'lari yoki boshqa aktivlarni o'tkazish bo'yicha javobgarligidir.

Shuningdek, majburiyatlar muddat mezonini bo'yicha ham ikki guruhga tasniflangan holda buxgalteriya hisobi va hisobotida aks ettiriladi (2-rasm).

2-rasm. Majburiyatlarni muddat mezonini bo'yicha tasniflanishi².

Yuqoridagi 2-rasmda keltirilgan joriy majburiyatlar bu bir yil ichida to'lanishi lozim bo'lgan majburiyatlar bo'lib, ular biznes subyektining odatdagi moliya-xo'jalik faoliyatida rad etib bo'lmagan holatda yuzaga keladi. Ularning tarkibiga quyidagilar kiradi:

- joriy kreditorlik qarzlari;
- kechiktirilgan daromadlar;
- qisqa muddatli bank kreditlari;

² Tadqiqot natijalari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

qisqa muddatli qarzlari;
uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi;
boshqa kechiktirilgan majburiyatlar.

Uzoq muddatli majburiyatlar bir yil ichida to'lanishi kutilmaydigan majburiyatlardir. Ular odatda biznesni moliyalashtirish instrumenti bo'lib, biznes subyekti ixtiyoriga bog'liq bo'ladi. Chunki, biznes subyektlarida moliya-xo'jalik faoliyatini moliyalashtirishning asosiy tashqi manbalaridan biri hisoblanadi. Ularning tarkibiga quyidagilarni kiritish mumkin:

uzoq muddatli kreditorlik qarzlari;
uzoq muddatli kechiktirilgan daromadlar;
uzoq muddatli bank kreditlari;
uzoq muddatli qarzlari;
boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar.

Umuman olganda, biznes subyektlari majburiyatlarni uzoq muddatli va joriy majburiyatlarga tasniflagan holda buxgalteriya hisobi va hisobotida aks ettirishi, ularga oid axborotlar sifati va ishonchiligi ta'minlanishiga, axborotdan foydalanuvchilarning axborot imkoniyatlari oshishiga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, buxgalteriya hisobi obyekt va moliyaviy hisobot elementi sifatida tan olinadigan majburiyatlar, ularni tan olish mezonlari va tasniflanishi bo'yicha olib borilgan izlanishlar natijasida quyidagi xulosalar shakllantirildi:

Amaldagi normativ-huquqiy hujjatlarda berilgan ta'riflar hamda iqtisodchi olimlarning ilmiy va o'quv-uslubiy asarlaridagi yondashuvlari o'rganilgan holda buxgalteriya hisobi obyekt sifatida majburiyat tushunchasiga mualliflik yondashuvi ishlab chiqildi.

Buxgalteriya hisobi obyekt va moliyaviy hisobot elementi sifatida majburiyatlarni tan olish mezonlari tasniflandi va tavsiflab berilgan holda ularga rioya etilishini tekshirish ketma-ketligi yoritib berildi.

Majburiyatlar muddat mezon bo'yicha tasniflandi va ularning tarkibiy tuzilishi tavsiflangan holda buxgalteriya hisobi va hisobotida aks ettirish, ularga oid axborotlarning sifati va ishonchiligi ta'minlanishi asoslandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuni (yangi tahriri). 2016-yil 13-aprel. O'RB-404-son. <https://lex.uz/acts/2931253>
2. O'zbekiston Respublikasining 21-sonli "Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliya-xo'jalik faoliyati buxgalteriya hisobi hisobotlar rejasi va uni qo'llash bo'yicha yo'riqnomani tasdiqlash to'g'risida"gi buxgalteriya hisobining milliy standarti. <https://lex.uz/acts/417624>
3. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirining 2002 yil 27 dekabrda 140-son buyrug'iga 1-son ILOVA. Buxgalteriya balansi. <https://lex.uz/docs/821320#4196995>
4. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirining 2024-yil 14-iyundagi 131-son buyrug'iga 1-ILOVA. "Moliyaviy hisobotni tayyorlash va taqdim etish uchun KONSEPTUAL ASOS". <https://lex.uz/docs/7015916>
5. O'zbekiston Respublikasi moliya vazirining 2022-yil 10-noyabrda 61-son buyrug'iga 1-ILOVA "Moliyaviy hisobotlarni taqdim etishning konseptual asosi". <https://lex.uz/docs/6312360>
6. Nidz B., Anderson X., Kolduell D. Prinsiplar buxgalteriya hisobining. / per. s ang. A.V.Chmelya, D.N.Islamgulova; pod. red. prof. Y.A.Sokolova. – M.: Finanslar va statistika, 2002. – 495 s.
7. Paliy V.F. Xalqaro standartlar hisob va moliyaviy hisobot. – Moskva: NITS Infra-M, 2013. – 506 s.
8. Olena Podolianchuk, Tetiana Plakhtii, Nataliya Gudzenko. Current liabilities and their accounting in the attracted capital management system. // Baltic Journal of Economic Studies 5(3):159, August 2019.
9. Zimareva J. Buxgalteriya hisobi olingan majburiyatlar. Diss. Na stepene. Kon. Ekonomik. – Novosibirsk, 2007. – 9 st. Tuychiev A.J. Majburiyatlar buxgalteriya hisobi va tahlilining nazariy-metod-

- ologik muammolari. Dis. ... iqt. fan. dok-ri. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. – T.: 2011. - 316 b.
10. Tashnazarov S.N. Korxonalar majburiyatlarini buxgalteriya balansida aks ettirishni takomillashtirish. – T: “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. №5., 2016. - 10 b.
 11. Abdusalomova N.B., Kozimjonov A. Qarz majburiyatlarining vujudga kelishining o‘ziga xos jihatlari. – T.: “Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida buxgalteriya hisobi, audit, tahlil va nazorat tizimlarini takomillashtirish masalalari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami. Toshkent, 2021 yil 15 oktyabr. 28-32 betlar.
 12. Boltaev A. DEVELOPMENT OF ACCOUNTING POLICY IN ORGANIZING ACTIVITY OF AGRICULTURAL SECTOR // Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2023. – T. 1. – №. 1. – S. 28-35.
 13. Ochilov F.Sh. Majburiyatlar hisobi va auditini takomillashtirish. I.f.f.d. (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. avtoref. - T.: 2022. – 26 b.
 14. Jabbarova Ch.A. Majburiyatlarni tan olishning ayrim jihatlari. “Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil” ilmiy elektron jurnali. I son - yanvar, 2024. 345-351.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga
oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

